

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888969>

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТИРЕОИДИТА РИДЕЛЯ

Научный руководитель: к.м.н. доцент **Негматова Гулзода Шухратовна**
Заведующая кафедрой Эндокринологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

¹ **Хакимова Гулирано**

² **Тошимова Гуласал**

Клинические ординаторы по специальности Эндокринология, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Аннотация. Тиреоидит Риделя (фиброзно-инвазивный тиреоидит) — редкая форма хронического воспалительного заболевания щитовидной железы, характеризующаяся прогрессирующим замещением железистой ткани на фиброзную с распространением в капсулу и окружающие ткани. Заболевание может приводить к компрессионным симптомам, таким как затруднение дыхания, боли при глотании и сдавление сосудов и трахеи. Диагностика основывается на клинических данных и результатах инструментальных исследований, таких как ультразвуковое исследование (гипоэхогенные участки), сцинтиграфия, КТ и МРТ, а также эластография, показывающая ригидность ткани. Тиреоидит Риделя часто ассоциируется с фиброзом других органов (орбит, средостения, забрюшинного пространства) и может быть связан с IgG4-опосредованным воспалением, однако не всегда наблюдается повышение уровня IgG4 в крови. Несмотря на редкость заболевания, оно представляет собой значительную диагностическую и терапевтическую проблему, особенно в случае осложнений, связанных с компрессией жизненно важных структур. В статье рассмотрены клинические особенности, методы диагностики и современные подходы к лечению тиреоидита Риделя, а также возможные ассоциации с другими фиброзирующими заболеваниями.

Ключевые слова: тиреоидит Риделя, фиброзно-инвазивный тиреоидит, щитовидная железа, фиброз, компрессионный синдром, гипотиреоз, ультразвуковое исследование, сцинтиграфия, КТ, МРТ, эластография, IgG4, воспаление, диагностика, фиброзирование, органы шеи, мультифокальный фибросклероз.

ВВЕДЕНИЕ. Тиреоидит Риделя — это редкое заболевание, при котором воспаление щитовидной железы приводит к замещению нормальной ткани железы на фиброзную. Этот процесс может распространяться на капсулу железы и соседние органы, создавая риски сдавления сосудов, трахеи и других структур шеи. Это, в свою очередь, может вызывать такие симптомы, как трудности с дыханием, боль при глотании и ощущение давления в области шеи. Заболевание развивается медленно, и на ранних стадиях симптомы могут быть малозаметными. Если поражена только одна доля щитовидной железы, гормональные уровни могут оставаться нормальными, но если фиброз затронул всю железу, возникает гипотиреоз. Для диагностики заболевания используют пальпацию (щитовидная железа становится плотной и малоподвижной), ультразвуковое исследование (где видны участки с низкой эхогенностью и слабо кровоснабжающиеся), а также сцинтиграфию, КТ или МРТ, которые могут показать распространение фиброза на другие ткани и органы. ПЭТ-сканирование может быть полезным для выявления участков, пораженных фиброзом, а также для контроля динамики заболевания после лечения. В некоторых случаях снижение поглощения фтор-18-фтордезоксиглюкозы связано с улучшением симптомов, однако такие результаты наблюдаются не всегда. Тонкоигольная биопсия (ТАБ) щитовидной железы при тиреоидите Риделя часто бывает неинформативной, но в некоторых случаях могут быть найдены фрагменты фиброзной ткани и признаки воспаления. Обычно диагноз ставится после оперативного вмешательства на щитовидной железе, когда возникают симптомы компрессии. Гистологическое исследование показывает плотную гиалинизированную ткань с редким коллоидом и характерным инфильтратом эозинофильных клеток. Для подтверждения диагноза необходимы морфологическое и иммуногистохимическое исследование. Важно исключить злокачественные заболевания, гигантские клетки, лимфоидные фолликулы, онкоциты и гранулемы. Вопрос об использовании уровня IgG4 в крови и иммуногистохимии для диагностики остается открытым, поскольку повышение IgG4 встречается не всегда. Важно проводить дифференциальную диагностику с аутоиммунным тиреоидитом (например, тиреоидитом Хашимото) и злокачественными образованиями. Осложнения тиреоидита Риделя могут включать распространение фиброза на соседние органы, сужение трахеи, окклюзию сосудов шеи и вовлечение симпатического нервного ствола. Это может привести к одышке, венозным тромбозам и синдрому Горнера. В 14% случаев происходит вовлечение околощитовидных желез, что вызывает гипопаратиреоз. Лечение тиреоидита Риделя обычно включает глюкокортикостероиды для уменьшения воспаления. Если они неэффективны,

может быть назначен тамоксифен, который помогает модулировать воспалительный процесс. В случаях рефрактерности к лечению возможно применение ритуксимаба или комбинации преднизолона с микофенолатом мофетила. Если симптомы компрессии не проходят после медикаментозной терапии, показано хирургическое вмешательство. Однако операция может быть сложной из-за плотной инфильтрации тканей, и в таких случаях часто проводят ограниченные операции, такие как рассечение перешейка или гемитиреоидэктомия, чтобы облегчить симптомы сдавления.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Пациентка А. 42 лет поступила в июле 2024 г. в отдел хирургии СФРСНПЦЭ с жалобами на чувство сохраняющегося удушья, дискомфорт в области шеи. При поступлении в отделение состояние пациентки удовлетворительное, АД 120/90 мм рт. ст., ЧСС 80 уд/мин, температура 36,6 °С. При осмотре перешеек и левая доля ЩЖ увеличены, плотные, безболезненные при пальпации. Наследственный анамнез: заболевания щитовидной железы у родственников отсутствуют. Вредные привычки: курение – 1 пачка сигарет в день. Из анамнеза известно, что в сентябре 2023 г. (в возрасте 44 лет) пациентка отметила увеличение размеров шеи, повышение температуры тела до 38 °С после перенесенной инфекции. Был выставлен диагноз ОРВИ, получала симптоматическое лечение. При обследовании по месту жительства (конец сентября 2023 г.) на УЗИ щитовидной железы выявлено узловое образование 5 см, общий объем ЩЖ описан не был. Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия, получено цитологическое заключение: препарат обильно клеточный, присутствуют нити фибрина, лимфоциты, коллоид, группы клеток тиреоидного эпителия с пролиферацией, TIRADS II. Уровень ТТГ на момент обращения составил 2,3 мМЕ/л, АТ-ТПО повышены до 528 МЕ/мл. Далее, в декабре 2023 г., в связи с усилением чувства удушья, осиплостью голоса, усилением дискомфорта в области шеи по месту жительства было принято решение о проведении субтотальной резекции щитовидной железы слева. По данным гистологии: морфологическая картина, соответствующая фиброзному тиреоидиту Риделя. После оперативного лечения у пациентки отмечалось временное улучшение состояния: уменьшились чувство удушья, осиплость голоса. Однако в связи с прогрессированием заболевания (увеличение щитовидной железы, нарастание дискомфорта, появление чувства удушья, осиплость голоса) и подтвержденным по данным гистологического исследования ТР с февраля 2024 г. был назначен преднизолон в дозе 80 мг/сут. На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика с уменьшением чувства удушья и дискомфорта. В апреле 2024 г. в связи с развитием клинических признаков экзогенного гиперкортицизма

(проявлявшийся матронизмом, увеличением массы тела, неравномерным распределением подкожно-жировой клетчатки) доза преднизолона была снижена до 65 мг/сут. В динамике (конец апреля 2024 г.) по данным УЗИ: общий объем ЩЖ составил 50 мл, в правой доле образование в кальцинированной капсуле размерами 0,7 x 0,6 x 0,7 см, изоэхогенное образование смешанной структуры размерами 1,1 x 1,1 x 0,9 см. В анализах крови от апреля 2024 г.: ТТГ 1,3 мМЕ/л, С-реактивный белок 0,28 мг/л, СОЭ 8 мм/ч. Во всех готовых препаратах обнаружена гистологическая картина, соответствующая фиброзу тиреоидиту Риделя. На момент поступления принимала преднизолон 10 мг/сут, пантопразол 80 мг/сут, кальция карбонат 1000 мг/сут. Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследований. В рамках данной госпитализации получены следующие результаты: ТТГ 0,929 мМЕ/л, кальцитонин менее 1,00 пг/мл (0–4,8), паратгормон 50,6 пг/мл (15–65 пг/мл), кальций общий 2,47 ммоль/л (2,15–2,55 ммоль/л), фосфор 1,25 ммоль/л (0,74–1,52 ммоль/л), С-реактивный белок 5,8 мг/л. Проведено УЗИ ЩЖ: контуры железы ровные, нечеткие, железа низко расположена, обхватывает трахею, не сужает ее, деформирует контуры пищевода, претрахеальные мышцы слева и в области перешейка отечны, граница между ними и капсулой железы размыта. Васкуляризация при ЦДК не изменена. Эхогенность умеренно понижена слева и в области перешейка с переходом на правую долю. Также в правой доле выявлены узловые образования: 0,9 см с кальцинатами в капсуле, 0,6–0,7 см средней эхогенности (TIRADS 2). В левой доле у перешейка гипоехогенная зона 0,5 см с мелкими кальцинатами (TIRADS 4a). Общий объем щитовидной железы составляет 48,9 см³. По КТ шеи выявлено, что измененная левая доля прилежит к внутренней яремной вене без сужения ее просвета, прилежит к общей сонной артерии (жировая клетчатка между ними сохранена). Кпереди железа прилежит к грудино-подъязычной/грудино-щитовидной мышцам. Мышцы плохо дифференцируются (нельзя исключить их вовлечение). Компрессионный синдром не выявлен. При проведении КТ шеи обратило на себя внимание выявление частично флотирующего тромба в правой внутренней яремной вене, тромбоэмболия левой легочной артерии и ее ветвей. Однако, учитывая стабильное состояние, отсутствие дыхательной недостаточности, а также отсутствие изменений в легочной ткани при выполнении КТ грудной полости, острая массивная ТЭЛА была исключена. Учитывая КТ-картину флотирующего тромба, а также КТ-признаки тромбоэмболии левой легочной артерии, пациентке была назначена терапия оральными антикоагулянтами. Наличие частично флотирующего тромба в правой внутренней яремной вене, скорее

всего, ассоциировано с повреждением интимы сосуда во время операции на щитовидной железе в декабре 2023 г. Проведено обследование на предмет наличия системного фиброзирующего заболевания. При проведении КТ грудной полости и органов средостения очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. При обследовании органов брюшной полости данных за склерозирующий холангит не получено. По результатам консультации офтальмолога данных за фиброз орбит не получено, выставлен диагноз: OU – Миопия слабой степени, ангиопатия сетчатки. Для исключения IgG4-ассоциированного заболевания проведено определение IgG и IgG4, по результатам выявлены нормальные уровни данных показателей (IgG 6,5 г/л (7,0–16,0), IgG4 0,057 г/л (менее 2,01)), что исключило IgG4-ассоциированное заболевание. На основании лабораторно-инструментальных методов исследования подтверждена эффективность проводимой терапии глюкокортикостероидами: отмечалось уменьшение размера зоба и отсутствие симптомов компрессии. Таким образом, был рекомендован прием преднизолона в поддерживающей дозе 10 мг под контролем самочувствия пациентки, УЗИ ЩЖ. Исход и результаты последующего наблюдения. По данным динамического контроля: в течение еще 6 мес. пациентка продолжала прием глюкокортикостероидов с дальнейшей постепенной отменой препарата. На фоне отмены симптомов компрессии не отмечает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На сегодняшний день не существует стандартных протоколов для лечения таких пациентов, и в некоторых случаях ТР может развиваться быстро. Тем не менее, при проведении визуализирующих исследований важно учитывать особенности фиброзного поражения щитовидной железы при ТР. Одним из ключевых диагностических шагов является определение уровней IgG и IgG4, чтобы исключить IgG4-ассоциированное заболевание. Лечение ТР должно быть индивидуальным и требовать участия нескольких специалистов. В данном случае диагноз был установлен по результатам гистологического исследования после операции. Однако после операции состояние пациентки ухудшилось, и был назначен преднизолон, что дало положительный эффект. В то же время, при такой дозе преднизолона были замечены признаки гиперкортицизма, что потребовало уменьшения дозы препарата. В дальнейшем, на фоне длительного приема 10 мг преднизолона, состояние стабилизировалось.

Использованная литература:

1. Кадирова А, Юсупов А, Бобоев С. Интраокулярная коррекция миопии высокой степени. *Каталог монографий*. 2023;(1):1-104.
2. Юсупов АА, Хамракулов СБ, Бобоев СА. КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ АНИЗОМЕТРОПИЧЕСКОЙ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКИЧНЫХ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):187-190. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.044
3. Абдурахманович БС, Абдуазизович ЮА. МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМЫ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/536>
4. А.т А, Ж.а Р, А.а Ю, И.н Я. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД. *Экономика и социум*. 2024;(4-1 (119)):758-761.
5. Бабаев СА, Кадирова АМ, Хамракулов СБ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДНЕКАМЕРНЫХ ФАКИЧНЫХ ИОЛ ПРИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. *GOLDEN BRAIN*. 2024;2(1):329-335.
6. Абдурахманович БС, Муратовна КА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕНСЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/535>
7. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):300-307.
8. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 3-4 СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):308-315.
9. Юсупов А, Василенко А, Юсупова Н. Результаты хирургической коррекции высокой анизометропии у больных с косоглазием. *Журнал проблемы биологии и медицины*. 2018;(4 (104)):135-136.
10. Жалалова Д, Норматова Н, Бобоев С. Фенофибраты в лечении диабетической офтальмопатии. *Каталог монографий*. 2023;(1):2-120.

11. Косимов РЭ, Бобоев СА, Кадирова АМ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО РАСХОДЯЩЕГОСЯ КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):128-131. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.030
12. Abdurakhmanovich BS, Botirovich KS, Sadullaevich RS. CORRECTION OF ANISOMETROPIA BY PHAKIC INTRAOCULAR LENSES IN PATIENTS WITH CONGENITAL MYOPIA. *World Bulletin of Public Health*. 2024;33:98-100.
13. S.A. Boboev, Boboev SS, Khamrakulov SB, Abdullaeva DA. EFFICACY AND SAFETY OF DIODE-LASER TRANSSCLERAL CYCLOPHOTOCOAGULATION IN THE TREATMENT OF REFRACTORY GLAUCOMA. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:35-37.
14. S.a B, S.s B, S K, D.r A. Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in Combination with Anti-Vegf Therapy in Patients with Neovascular Glaucoma. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(5):149-155.
15. Tolibovich AA, Alimjanovich RJ, Abduazizovich YA, Shavkatjonovna XM. OFTALMOLOGIK YORDAM XOLATI VA UNI DIABETIK RETINOPATIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA TAKOMILLASHTIRISH (ADABIYOT SHARHI). *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. 2023;8(4). Accessed February 2, 2025. <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/8258>
16. Kadirova A, Boboev S, Khamidova F, Sobirova D, Khamrakulov S. PERIPHERAL PREVENTIVE LASER COAGULATION OF THE RETINA IN PATIENTS WITH HIGH DEGREE MYOPIA. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023;10(2S):3932-3940. doi:10.17762/sfs.v10i2S.1716
17. Erkinovich KR. SURGICAL TREATMENT OF JOINT HORIZONTAL STRABISMUS. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:173-178.
18. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. *Research Focus*. 2024;3(3):130-138.
19. Sabirdjanovna KN, O'g'li VSA, Baxtiyorovich MB, O'g'li MBG, O'g'li PLU, Dilorom O. Development of Sarcoidosis after Successful Treatment of Itsenko–Cushing's Disease. *JSML*. 2024;2(5):91-98.
20. Aramovna DZ, Samariddin A, Bobir A, Abbos B, Ravza D. DIAGNOSIS AND INTENSIVE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES TO ACHIEVE THE TARGET LEVEL OF GLYCED HEMOGLOBIN AND REDUCE THE RISK OF VASCULAR COMPLICATIONS. *Research and Implementation*. 2024;2(4):26-35.

21. K.z A, J.a R, Sh.T A. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF GINGIVAL FLUID CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES. *TAJMSPR*. 2024;6(07):12-18. doi:10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue07-03
22. Aramovna DZ, Suhrob R, Zuhraxon O, Dilovar Z, Muxlisa X, Dilorom O. DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS OF HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*. 2024;3(6):1-9.
23. Sabirdjanovna KN, O'g'li RST, O'g'li XHA, Qizi QMM, O'g'li XBU, Qizi TSR. Diagnostic Aspects and Comparative Diagnostics of Thyroid Disease. *JSML*. 2024;2(5):99-106.
24. Rodrigues P, Rizaev JA, Hjazi A, et al. Dual role of microRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*. 2024;442(2):114236. doi:10.1016/j.yexcr.2024.114236
25. Daminov AT, Abilov SB ugli, Akhadov AA ugli, Yangabayev SG ugli, Kuchkarova MZ kizi. EFFECT OF NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*. 2024;3(8):36-40.
26. Saadh MJ, Khalifehsoltani A, Hussein AHA, et al. Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology - Research and Practice*. 2024;263:155666. doi:10.1016/j.prp.2024.155666
27. Rizaev JA, Nazarova NS, Vohidov ER. HOMILADOR AYOLLARDA PARODONT KASALLIKLARI RIVOJLANISHINING PATOGENETIK JIHATLARI. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(11 [2]):104-107.
28. Djurayeva ZA, Rajabov L rustam o'g'li, Ibragimov A akmal o'g'li, Toshpulatov A yusuf o'g'li, Shomurodov L akobir o'g'li. HOMILADOR AYOLLARNING YENGIL YOD TANQISLIGI VA QALQONSIMON BEZ HOLATINI TAHLIL QILISH. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*. 2023;1(8):159-173.
29. Aramovna DZ, Diyorbek K, Diyorjon S, Akrom E, Feruz E, Dilorom O. IODINE DEFICIENCY CONDITIONS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR/ JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):296-306.
30. Ахматов А, Ахматова ЮА. БЕЛКОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):603-612.

31. Собирова ДШ, Закирова ЗШ кизи, Гаффорова ЧЕ кизи, Нормаматова ДФ, Эркинова НШ кизи. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. *World of Scientific news in Science*. 2024;2(1):607-618.
32. Шухратовна НГ, Суратзода ЗМУХТЗ угли СМ, Шухратовна СД. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*. 2024;3(2):9-18.
33. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. *Research Focus*. 2024;3(3):120-129.
34. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Хабилов НЛ, Бобоев КТ. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА MTR (A2756G) В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):64-68.
35. А.к Х, С.б Ш, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. *Boffin Academy*. 2024;2(1):64-74.
36. А.к Х, С.б Ш, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ. *JTCOS*. 2024;6(1):27-39.
37. А.к Х, С.б Ш, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). *Science and innovation*. 2024;4(1):24-35.
38. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Бобоев КТ, Хабилов НЛ. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR (A1298C) И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):69-73.
39. Алиярович ХА, Бойназарович МИ. ПРИЧИНЫ ПАРАПРОТЕЗНЫХ РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):161-168.
40. Бойназарович МИ, Алиярович ХА. ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ ПОСЛЕ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):156-160.
41. Ахматов А, Ахматова ЮА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА У ДЕТЕЙ. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*. 2024;1(9):65-77.

42. Аблакуловна АЮ, Аблокул А. СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2024;4(5-2):97-107.
43. Hsu CY, Rizaev JA, Pallathadka H, et al. A review of new emerging biosensors based on bacteria-imprinted polymers towards pathogenic bacteria: Promising new tools for selective detection. *Microchemical Journal*. 2024;207:111918. doi:10.1016/j.microc.2024.111918
44. Rizaev JA, Sattorov BB ugli, Nazarova NS. ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC BASIS FOR ORGANIZING DENTAL CARE FOR WORKERS IN CONTACT WITH EPOXY RESIN. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(15):280-283.
45. Sobirdjanovna KN, Abdumaruf A, Tolib B, Shavkat I, Dilorom O. Assessment of the Level of Knowledge of Residents of Samarkand Region about Osteoporosis. *JSML*. 2024;2(4):45-49.
46. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(4):26-29.